

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال جسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم

م.د. جنان قاسم محمد

وزارة التربية

المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الأولى

الملخص :

يشهد العالم في ظل التطور التكنولوجي الحديث نزوح كثير من الشباب، والعوائل من مواطنهم الأصلية إلى الدول المتقدمة حضارياً، وهو ما يعرف بالهجرة، وهو مصطلح ليس بالجديد، بل ورد ذكره في كتاب الله العزيز مبيناً حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين عند هجرتهم من مكة إلى المدينة، بعد تلقي أشد أنواع العذاب من المشركين .

ومن هذا الباب يمكن الاستفادة مما ورد ذكره في القرآن الكريم لتحليل الهجرة الحديثة، ومعرفة دوافعها، وأسبابها ومن مقارنتها مع هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن الإجابة عن الكثير من الأسئلة منها: ما هو الاختلاف أو التشابه بين الهجرة في العصور المتقدمة والمتأخرة، ويمكن معرفة الإجابة في صفحات البحث .

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الهجرة

**Reasons for migration between the present and the past in light of
The Holy Quran**

Dr. Jinan Qasim Mohammed

Iraqi Ministry of Education

Abstract

In light of modern technological development, the world is witnessing the migration of many young people and families from their original homelands to civilized countries, which is known as migration, a term that is not new, In fact, it is mentioned in the Noble Book of Allah, describing the condition of the Prophet Muhammad (God's blessings and peace be upon him) and the Muslims when they migrated from Mecca to Madinah after receiving the most severe forms of torture from the polytheists.

From this door, we can take advantage of what was mentioned in the Holy Quran to analyze modern migration and know its motives and reasons, and comparing it with the migration of the Prophet Muhammad (God's blessings and peace be upon him.)

Many questions can be answered, including:

What is the difference or similarity between migration in the early and late ages and can be answered in the pages of the research

Keywords: in the holy Quran, Prophet Muhammad, Migration.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد فقد ورد في القرآن الكريم مصطلح الهجرة، والمتمثلة بهجرة النبي محمد ﷺ والمسلمين كما في قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁽¹⁾، فقد كان للهجرة أسبابها المؤدية إليها، وفوائدها المستفادة منها، فمن أسبابها الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان،

¹ -سورة النساء: من الآية 100.

أو للحفاظ على دين الله I ، وعلى المسلمين، ومنها ما أوله بعض العلماء، كالسعي في طلب الرزق، أو التحول من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنى، أو السعي في إظهار الدين ونشره (2)، أما فوائدها فهي كثيرة، و أهمها هي إقامة دولة الإسلام، وترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين، وتعريفهم أسس الدين وقواعده، لا سيما بعد نزول آيات الأحكام والبيوع والمعاملات.

أما الهجرة في العصر الحديث، فإن مصطلح الهجرة لا يغيب عن مسامعنا لورده في تفاصيل الحياة اليومية، والظروف التي يمر بها المجتمع العربي والإسلامي، والتي أدت إلى الهجرة، من البلدان العربية والإسلامية، إلى الدول المتطورة، وللمقارنة بين الهجرتين نبحت في ثنايا تفصيلها، ويكون ذلك ضمن مفردات البحث وهي كالآتي:

المبحث الأول : مفهوم الهجرة لغة واصطلاحاً

المطلب الأول – تعريف الهجرة لغة واصطلاحاً

الهجرة لغةً: ضد الوصل، يقال: هَجَرَ هَجْرَهُ هَجْرًا وَهَجْرَانًا، وهما يَهْتَجِرَانِ وَيَهْتَجِرَانِ، وَهَجَرَ فَلَانَ الشَّرْكَ هَجْرًا وَهَجْرَانًا وَهَجْرَةً حَسَنَةً (3)، وَالهَجْرَةُ الخُرُوجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَالهَجْرَةُ بِالْكَسْرِ الْإِنْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ انْتِقَالَ تَرَكَ لِلأَوَّلِ وَاسْتِقْرَارٍ فِي الثَّانِي وَأَصْلُهُ الْإِعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ وَالْإِقْبَالُ عَلَى غَيْرِهِ (4)، وَهِيَ اسْمٌ مِنْ هَاجَرَ مُهَاجِرَةً، وَأَصْلُ الْمُهَاجِرَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ خُرُوجُ الْبَدَوِيِّ مِنْ بَادِيَتِهِ إِلَى الْمَدِينِ، يُقَالُ: هَاجَرَ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، وَهَاجَرَ مُهَاجِرَةً، وَالتَّهَاجُرُ التَّقَاطُعُ وَشُمِّي الْمُهَاجِرُونَ مُحَاجِرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ تَرَكَوا دِيَارَهُمْ وَمَسَاكِمَهُمُ الَّتِي نَشَأُوا بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَجَّحُوا بَدَارَ لَيْسَ لَهَا أَهْلٌ وَلَا مَالٌ حِينَ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكُلٌّ مِنْ فَارَقَ بَلَدَهُ وَسَكَنَ بَلَدًا آخَرَ فَهُوَ مُهَاجِرٌ (5)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (6).

أما الهجرة اصطلاحاً، فهي لا تتعد عن معناها اللغوي، ولا تخرج عنه.

والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: الهجرة في سبيل الله تعالى في عهد النبي محمد P

المطلب الأول: مفهوم الهجرة في الإسلام

2- ينظر: النكت والعيون، لأب الحسن علي بن محمد الماوردي، (ت: 450 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (د.ط.): 522/1.

3- المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458هـ]، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، دار الكتب العلمية - بيروت ط1، 1421 هـ - 2000 م: 155/4.

4- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحبيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 488هـ) تحقيق: الدكتور: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة - القاهرة - مصر، ط1، 1415 - 1995: ص: 24.

5- ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 2001 م: 29/ 6، ولسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، دار صادر

بيروت، ط3 - 1414 هـ: 250/5، والمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (ت: 770هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، (د.ط.)، (د.ت.): 326/1.

6- سورة النساء: الآية: 100 .

الهجرة إلى الله ورسوله ρ من أجل التقرب إلى الله I ، إذ يرتقي أهلها منزلة عالية عنده، وتقدير كبير عند المسلمين، إذ جعل من هجرة الرسول ρ بداية للتقويم الإسلامي، وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة⁽⁷⁾ تشير إلى الهجرة، ومنها قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁸.

وهجرة المؤمنين: هي الخروج في سبيل الله I مع رسوله ρ ، ومن بعده لإعلاء كلمة الله تعالى، صابرين محتسبين⁽⁹⁾، والمهاجر من هجر نفسه وهواه.

وللهجرة في سبيل الله I أوجه ثلاثة هي:

1 - هجرة المؤمنين في بداية الدعوة الإسلامية في قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾، مُمثلة بهجرة المؤمنين دار الخوف إلى دار الأمان، كمن هاجر من مكة إلى الحبشة⁽¹²⁾.

2- هجرة المؤمنين مع الرسول محمد ρ في قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁽¹³⁾، مُمثلة بهجرة المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام كمن هاجر من مكة إلى المدينة⁽¹⁴⁾.

⁷- من هذه الآيات قوله تعالى: وَدُّوا لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكَفَّرُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سورة النساء:

الآية: 89، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْوَالُهُمْ بِيَدِهِمْ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سورة الأنفال: من الآية: 72.

⁸ - سورة النساء : من الآية : 100.

⁹- ينظر: الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت 427 هـ)، تحقيق: الإمام أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ط1، 1422 هـ / 2002م: 3 / 356، واللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت775هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1419 هـ / 1998م : 549/6.

¹⁰-سورة الحشر: من الآية 8 .

¹¹- ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي: 356/3، ومعالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت516هـ)، تحقيق وتخرّيج الأحاديث: محمد عبد الله النور و عثمان جمعة ضميرية وسلطان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر، ط4، 1417 هـ/1997م: 260/2.

¹²- ينظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي(ت795هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، 1379هـ:16/1.

¹³ - سورة النساء: من الآية: 100.

¹⁴ -ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف الراغب

3- هجرة المؤمنين لما نهى الله I عنه، امتثالاً لأمر الله وإجلاله وخَوْفاً منه، مهاجرين عن جميع المعاصي، صغائر الذنوب وكبائرها، وقد بيث السنّة ذلك في قول النبي P: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" (15) (16)، والمراد الحث على ترك أذى المسلمين باللسان واليد والأذى كله (17)

والآية عامة مطلقة محكمة، ولا تزال كذلك إلى آخر الزمان، في قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (18)، أي تشمل جميع أنواع الهجرة، بما فيها مجاهدة النفس، أما الهجرة بمعناها الخاص يكون بقوله تعالى:

مثاله قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (19)، أي: يُراد بها الهجرة بمعناها الحقيقي، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: أثر الهجرة في عهد النبي محمد P على المجتمع الإسلامي

هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته، أنه يجد مراغماً في الأرض وسعة، فالمرغم مشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا.

وذلك أن كثيراً من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة، وفقراً بعد الغنى، ودلاً بعد العز، وشدة بعد الرخاء.

والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل، وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصاً إن كان مستضعفاً.

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله، كل بذلك إيمانهم وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله، ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم، ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم، حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة.

الأصفهاني (ت425هـ)، دار القلم، دمشق - سوريا، (د.ط.)، (د.ت): 464/2، والكشف والبيان، للثعلبي: 356/3.

15- صحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح المختصر، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة- بيروت، ط3، 1407هـ/1987م، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: 13/1، رقم الحديث: 10.

16- ينظر: معالم التنزيل، للبغوي: 260/2، والموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دار السلاسل، الكويت، ط2، 1427هـ: 42 / 164.

17- ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، لأبي الحسن علي بن عبد الملك (ت449هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتب الرشد، السعودية، ط2، 1423هـ/2003م: 62/1.

18- سورة النساء: من الآية: 100.

19- سورة النساء: من الآية: 100.

ثم قال: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَي: قاصدا ربه ورضاه، ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله، لا لغير ذلك من المقاصد ثم يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ بقتل أو غيره، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أَي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضم الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم، وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها.

ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم.

رحمًا بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة، وغير ذلك. رحمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فنسأل الله أن لا يجرمنا خيره بشر ما عندنا⁽²⁰⁾.

والخروج مهاجرةً إلى الله I ورسوله P، قد يكون المقصود منه، هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها وزفها، ومنع النفس عن لذاتها، فإن مُعاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من مُعاداة الكفرة⁽²¹⁾، وقد ورد في الحديث عن رسول الله P يقول: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ أَنْسَلِمِ وَتَدْرُ دِينَكَ وَدِينِ آبَائِكَ وَأَبَاءِ أَبِيكَ قَالَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ أَتَهَاجِرُ وَتَدْرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَقَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَقَلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوْلِ قَالَ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ هُوَ جَمْدُ الثَّمَنِ وَالْمَالِ فَتَمَاتِلُ فَتَمَاتِلُ فَتُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ وَيَسْمُ الْمَالَ قَالَ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ P فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ " ⁽²²⁾، أي: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقَعْدُ لِابْنِ آدَمَ بِجَمِيعِ أَطْرَقِهِ، ومنها طريق الهجرة في سبيل الله I⁽²³⁾، وهذه دلالة نص واضحة في مجاهدة الشيطان والسيطرة على هوى النفس، والتوجه لما يحبه الله I ورسوله P.

ونرى أنه من عاش العصر الحاضر، عليه أن يعلم أنه لا هجرة بعد الفتح، إلا إذا كانت هجرته قصدها المعونة على طاعة الله I، وهو ما يوضحه قول النبي: " لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا " ⁽²⁴⁾.

المطلب الثالث: فضائل الهجرة في سبيل الله I

يُخْرِجُ تَعَالَى عَمَّنْ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيَكُونُ قَدْ خَرَجَ :

²⁰-تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، (ت:1376هـ)، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م:1/196.

²¹- ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني: 2 / 464.

²²- مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة- مصر، (د.ط.)، (د.ت.): 3 / 483، رقم الحديث: 1600، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده قوي.

²³- ينظر: شرح السيوطي لسنن النسائي، للشيخ جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ/1986م: 6/21.

²⁴- صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير: 3/1025، رقم الحديث: 2631.

1 - ابتغاء مرضاة الله I، وطلباً لما عنده، فترك وطنه، وأهله، وفارق بلاده في

الله I ورسوله ρ، نُصْرَةً لدينه I (25).

2- إقامة دولة الإسلام الأولى ممثلة بالنبي محمد ρ (26).

3- الحفاظ على الدين، والنمسك بأداء تعاليمه، فإذا خيف على المؤمنين أن يُفتنوا في دينهم بسبب تسلط أعدائهم عليهم، واشتداد أذاهم، وخيف على الدين أن تطمس معالمه، وتطفأ أنواره، وجبت الهجرة لحفظ الدين، والإبقاء عليه، ولتعزيز المؤمنين، ودفع الأذى عنهم (27).

4- الذي ينظر في حال المهاجرين في سبيل الله I، يجدهم، أنهم قد تركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله I، فأكمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله تعالى، فكانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (28) فكانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم، حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة (29).

5- "إنها تجارة رابحة دون شك، يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى خطوة الخروج من البيت مهاجراً إلى الله I ورسوله I" (30) وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (31).

6- خُروج المهاجرين في سبيل الله I، لم تكن هجرة للراحة بل خرجوا ليحملوا مشقة أعظم مما حملوا، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله I، وجاهدوا هوى

النفس والركون للراحة، وحملوا السيوف مقاتلين في سبيل الله I (32).

6- فضل الهجرة في سبيل الله I تكفر الذنوب وتمحو الخطايا (33) لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

25- ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 5 / 447، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المدينة الرقمية، ط6، 1421 هـ / 1996م: 8 / 262.

26- ينظر: نحو تفسير موضوعي، محمد الغزالي (ت1419هـ)، دار نهضة، مصر، ط1، (د.ت): 1/268، و زهرة التفاسير، للشيخ محمد أبو زهرة: 1 / 324.

27- ينظر: في موكب الدعوة، المفكر الإسلامي محمد الغزالي (ت 1419 هـ)، دار نهضة، مصر ط1، (د.ت): 1/185.

28- سورة النصر: الآيتان: 1-2.

29- ينظر: تفسير الكريم الرحمن، للسعدي: ص176.

30- في ظلال القرآن، لسيد قطب: 2 / 746.

31- سورة النساء: من الآية 100.

32- ينظر: زهرة التفاسير، للشيخ محمد أبو زهرة: 1/3201.

33- ينظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، ط5، 1424هـ / 2003م: 3/163.

المبحث الثالث أثر الهجرة في العصر الحديث على الواقع الإسلامي

خلق الله I الإنسان وهياً له ظروف المعيشة قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

وقد تنوعت طبيعة حياة الإنسان على مر العصور، وتطورت تدريجياً وبتبطيء منذ بداية الخليقة و وصولاً إلى العصور المتقدمة، وقد لوحظ في هذا العصر- ارتفاع في مستوى التطور في جميع جوانب الحياة العلمية والعملية، أما العلمية منها تطورت مختلف العلوم والمعارف، أما العملية فيكون عن طريق التطور الكبير في الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.

أما بالنسبة للطبيعة البشرية من حيث امتلاك المال فقد بقيت سمة الطبقة المتفاوتة ثابتة، فمنهم الفقير والغني ومتوسط الحال قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ث ث (34).

وعليه فيمكن تقسيم الشعوب والدول إلى ثلاثة أقسام:

1- **دول فقيرة** أو تحت خط الفقر، فهي لا ترقى لرفع مستوى المعيشة لأفرادها إلى الاعتدال والتوسط، بل إنها لا تلبى متطلبات الدولة، فهي دول يسودها الفقر في جميع مجالات الحياة .

2- **دول العالم الثالث**، أو ما يعرف بالدول النامية، فهي دول متعايشة مع ظروفها في جميع جوانب الحياة، محاولة الوصول إلى ما تتمتع به الدول المتطورة، وهذه الدول لها القابلية على تلبية متطلبات أفرادها بنسب تفوق حد التوسط، وفي المقابل يبقى جزء من أفرادها لا يمكن تحقيق متطلباته، أو يمكن القول إنها يمكن تحقيق أهدافها، لكنها بنسب متفاوتة ، فهي تتطلع إلى التطور في كافة المجالات.

3- **الدول المتقدمة**، أو دول ذات اقتصاد عالمي كبير، وتشهد هذه الدول تقدماً في جميع مجالات الحياة العلمية والعملية، أما العلمية فهي تشهد نهضة كبيرة في البحوث والأبحاث في مختلف العلوم بجميع جوانبها، أما العملية فتتمثل بالتطور الصناعي، لاسيما التكنولوجي، وبالتالي يذهب إلى زيادة الاقتصاد.

ونتيجة لهذه الفوارق الطبقة بين الدول بين الدول أدى إلى ظهور مصطلح يعرف بالهجرة الحديثة، وهي هجرة الأفراد من الدول الفقيرة، والدول النامية، إلى الدول المتقدمة حضارياً، لذا لا بد من الوقوف على تفاصيل الهجرة، ومعرفة أسبابها، وفوائدها، ومساوئها، وطرق علاجها، ولمعرفة ذلك نصلها إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: أسباب الهجرة الحديثة ودوافعها

الهجرة في العصر الحديث لها دوافعها، وأسبابها ومنها:

1- الهجرة بسبب عامل اقتصادي، وغرضه البحث عن فرص عمل ورفع المستوى المعيشي للأفراد، والحصول على حياة مرفهة بعيدة عن الحاجة والعوز.

2- الهجرة بسبب عامل سياسي، وغرضه الهروب من الملاحقات السياسية ومن التصفيات الجسدية.

3- الهجرة بسبب عامل ديني وينقسم إلى قسمين:

³⁴- سورة الزخرف: الآية: 32.

الأول: الهجرة لنشر- الدين الإسلامي، والدعوة إليه، وأغلب من يقوم به أصحاب العلم الشرعي والدعاة يهدف التعريف بالدين الإسلامي ونشره في المجتمعات الأخرى.

الثاني: الهجرة بسبب التعسف والاضطهاد الديني كما حدث في بورما وأركان

4- الهجرة بسبب عامل علمي، والغرض منها الدراسة ورفع المستوى العلمي، وأكثر ما يكون بين طلاب الجامعات ممن يطمح للحصول على شهادات عليا من جامعات مرموقة .

5- الهجرة بسبب عامل ثقافي وأسبابها تنقسم إلى قسمين:

الأول: هجرة بعض الأفراد انهارا بالثقافة الغربية، ومحاولة العيش في أجواء تلك الثقافة.

الثاني: هجرة بعض الأفراد يهدف التعرف على ثقافة الشعوب، وخوض تجربة الاعتماد على النفس، وبث روح التعاون بين الأفراد.

6- الهجرة بسبب عامل نفسي، ومنها التأثر ببعض الأصدقاء ممن لديهم رغبة بالهجرة.

المطلب الثاني: مساوئ الهجرة وأبعادها

للحجرة في العصر- الحديث مساوئ، لابد من التعرف عليها لتصبح الصورة واضحة أمام الراغبين بالهجرة، كي يتمكنوا من أخذ القرار الصحيح بخصوص الهجرة وتبعاتها، ومن تلك المساوئ:

1- الانفتاح في الدول المتقدمة واختلاف الثقافة قد يؤثر سلباً على أخلاقيات الشباب لاسيما الذين لم تترسخ فيهم أساسيات العقيدة.

2- تكاليف الدراسة في الدول المتقدمة باهضة، مما يدفع بالطلاب إلى الاقتراض من المصارف، لتغطية تكاليف الدراسة والتي تبلغ آلاف الدولارات مضافاً إليها الفائدة المالية مما يحول من عودة الطالب إلى بلده إلا بعد تسديد المبالغ المترتبة عليه وهذا قد يستغرق وقتاً وجهداً.

3- الابتعاد عن القيم والاخلاقيات والعادات والتقاليد تدريجياً دون أن يشعر الفرد، وذلك لابتعاده عن الأهل والمجتمع الاسلامي.

4- حسب النظام والقانون الأسري للدول المتقدمة فإن الفرد له حرية التصرف عند بلوغ سن الثامنة عشر، وله حرية الاستقلالية والتصرف، وهذا إذا ما طبق على عوائل المسلمين فإنه يؤدي إلى الانحلال بالنظام الأسري للمسلمين، بل قد يؤدي إلى خسارة بعض أولادهم.

5- هدر كثير من الطاقات، لا سيما الشباب، وهم الاساس الذي تبنى عليه المجتمعات، فهجرة الأفراد الذين يحملون شهادات في مختلف المجالات، فهؤلاء عند هجرتهم إلى الدول المتقدمة، لغرض رفع مستواهم المادي أو العلمي، قد يصابوا بخيبة أمل، إذا لم يجتازوا الاختبارات المشروطة لقبولهم، مما يؤدي بهؤلاء الشباب للعمل بمجالات بعيدة عن طموحهم .

6- تأثر بعض العوائل بنمط الاختلاف البيئي، لا سيما المهاجرين للدول الاسكندنافية، فطبيعة تلك البلدان تمتاز بمناخ يختلف عن مناخ الدول العربية والاسلامية، مما يؤثر على الحالة النفسية للمهاجرين.

7- قد يتعرض المهاجرين غير الشرعيين إلى خطر الموت بسبب طرق الهجرة غير الشرعية عند عبورهم البحار والمحيطات والأودية ، مما أدى إلى فقدان بعض العوائل عدد من أفرادها .

المطلب الثالث: كيفية الاستفادة من الهجرة

أولاً: في مجال الثقافة: يمكن الاستفادة من الثقافة الغربية على العموم والتي لا تمس العقيدة الاسلامية، أو الاخلاقيات أو العادات، والتي تربت عليها الأجيال.

3- الهجرة للحفاظ على النفس البشرية من الملاحظات السياسية وغيرها.

4- الهجرة للتعرف على التطور الحضاري الذي تعيشه الشعوب.

ومن كل ما ذكرناه نستنتج أن الهجرة في عهد النبي محمد ρ كان لها فوائد جمة في كل خطواتها، أما الهجرة في العصر - الحديث لها فوائد ومضار.

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ρ ، وبعد البحث وتفصي الحقائق تم التوصل إلى النتائج الآتية:

1- تتشابه الهجرة في عصر - النبي محمد ρ و الهجرة في العصر - الحديث، في جوانب، وتختلف في جوانب أخرى بسبب اختلاف الظروف والعوامل.

2- بث الثقافة والعلم بين الأفراد ولاسيما الشباب منهم، باعتبارهم نواة المستقبل، وذلك باستغلال التطور التكنولوجي.

3- يمكن الوصول إلى التطور والتقدم الحضاري والتكنولوجي من طرق أخرى غير الهجرة، كالبحث عن العلوم والمعارف عن طريق الشبكة العنكبوتية.

4- إن كان من ضرورة للهجرة، فيفضل الهجرة إلى الدول العربية والاسلامية، لاشتراكهم بالعقيدة والعرق.

المصادر والمراجع

- 1- القرآن الكريم
- 2- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 5 / 447، و الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، علماء نجد الأعلام ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المدينة الرقمية، ط6 ، 1421هـ / 1996م.
- 3- تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، (ت:1376هـ)، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.
- 4- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي العزيز، مكتبة السنة - القاهرة - مصر ، ط1، 1415.
- 5- تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط1، 2001م .
- 6- شرح السيوطي لسنن النسائي، للشیخ جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ / 1986م.
- 7- شرح صحيح البخاري لابن بطلال، لأبي الحسن علي بن عبد الملك (ت449هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتب الرشد، السعودية، ط2، 1423هـ / 2003م.
- 8- صحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح المختصر، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة- بيروت، ط3، 1407هـ / 1987م.
- 9- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت795هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، 1379هـ.
- 10- الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت427هـ)، تحقيق: الإمام أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1422هـ / 2002م.

- 11- اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت775هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ / 1998م.
- 12- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، دار صادر، بيروت، ط3 - 1414 هـ.
- 13- المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458هـ]، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، دار الكتب العلمية - بيروت ط1، 1421 هـ - 2000 م.
- 14- مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة-مصر، (د.ط.)، (د.ت).
- 15- المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (ت: 770هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، (د.ط.)، (د.ت).
- 16- معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ)، تحقيق وتخریج الأحاديث: محمد عبد الله الهالمر و عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر، ط4، 1417 هـ/ 1997م.
- 17- مفردات ألفاظ القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف الراغب الأصفهاني (ت425هـ—)، دار القلم، دمشق - سوريا، (د.ط.)، (د.ت).
- 18- النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، (ت: 450هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (د.ط.).